

TURKIYANING MARKAZIY OSIYODAGI YUMSHOQ KUCHIDA “TURKIY DUNYO” STRATEGIYASI: IMKONIYATLAR VA MUAMMOLAR

Mamadjonov Adhamjon Baxtiyorjon o‘g‘li

Toshkent davlat sharqshunoslik
universiteti tayanch doktoranti

baxtiyorovich91@bk.ru

ORSID: <https://orcid.org/0009-0006-8715-9023>

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot ishida zamonaviy Turkiya Respublikasining tashqi siyosiy yondashuvlari, davlat tomonidan ishlab chiqilgan tashqi siyosat konsepsiyalarining mohiyati tadqiq etiladi. Shuningdek, maqolada tashqi siyosatda burilish nuqtalari, faqat g‘arb muqobilidan voz kechish va sharq tomon burilish harakatlari o‘rganiladi. Qolaversa Turkiyaning tashqi siyosatida “yumshoq kuch” komponentlaridan foydalanish usullari va uning institutsional mexanizmlariga to‘xtalib o‘tiladi.

Ma’lumki, Turkiya Respublikasi XX asrning 90-yillaridan boshlab markaz davlat maqomi uchun faol harakatni boshlab yuborishi bugungi kunga kelib uning haqiqiy ma’noda mintaqaviy kuch sifatida shakllanishiga olib keldi. Hozirgi kunda Respublika o‘zini mintaqaviy kuchdan global kuchga tomon harakatlanayotgani hukumat rahbarlarining va siyosatchilarning bayonotlarida aks etmoqda. Xususan, Prezident Rajab Tayyip Erdoganning “Dunyo beshdan katta”, “Adolatli dunyo qurish mumkin”, “ShHT ga qo‘shilishning imkoni bo‘lsa nega yo‘q deyish kerak” kabi bayonotlarida bu o‘z aksini yopmoqda.

Kalit so‘zlar: Turkiy dunyo, yumshoq kuch, Markaziy Osiyo, O‘zbekiston Respublikasi, Turkiya Respublikasi, Tashqi siyosat, diplomatiya, madaniy diplomatiya.

СТРАТЕГИЯ «ТУРЕЦКИЙ МИР» МЯГКОЙ СИЛЫ ТУРЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ

Аннотация: В этом исследовании рассматриваются внешнеполитические подходы современной Турецкой Республики и анализируется суть внешнеполитических концепций, разработанных государством. В статье также исследуются поворотные моменты во внешней политике, уделяя особое внимание отходу от исключительно западных альтернатив и движению в сторону восточных ориентаций. Кроме того, в статье исследуются методы использования компонентов «мягкой силы» во внешней политике Турции и обсуждаются ее институциональные механизмы.

Хорошо известно, что Турецкая Республика, начиная с 1990-х годов, инициировала активное движение за утверждение себя в качестве центрального государства, что привело к ее становлению как настоящей региональной державы сегодня. В настоящее время прогресс Республики от региональной державы к глобальной державе отражается в заявлениях государственных лидеров и политиков. В частности, это очевидно в декларациях президента Реджепа Тайипа Эрдогана, таких как «Мир больше, чем пять»,

«Можно построить справедливый мир» и «Если есть возможность присоединиться к ШОС, почему мы должны сказать нет».

Ключевые слова: тюркский мир, мягкая сила, Центральная Азия, Республика Узбекистан, Турецкая Республика, внешняя политика, дипломатия, культурная дипломатия.

"TURKISH WORLD" STRATEGY OF TURKEY'S SOFT POWER IN CENTRAL ASIA: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES

Abstract: This research study examines the foreign policy approaches of the modern Republic of Turkey and analyzes the essence of foreign policy concepts developed by the state. The article also investigates the turning points in foreign policy, focusing on the shift away from solely Western alternatives and the movement towards Eastern orientations. Furthermore, the paper explores the methods of utilizing “soft power” components in Turkey’s foreign policy and discusses its institutional mechanisms.

It is well-known that the Republic of Turkey, beginning in the 1990s, initiated an active movement to establish itself as a central state, which has led to its formation as a true regional power today. Currently, the Republic’s progression from a regional power towards a global power is reflected in the statements of government leaders and politicians. In particular, this is evident in the declarations of President Recep Tayyip Erdogan, such as “The world is bigger than five”, “It is possible to build a fair world” and “If there is an opportunity to join the SCO, why should we say no”.

Keywords: Turkic world, soft power, Central Asia, Republic of Uzbekistan, Republic of Turkey, Foreign policy, diplomacy, cultural diplomacy.

KIRISH

Turkiyaning “Turk dunyosi” strategiyasi sifatida tanilgan Markaziy Osiyoga yondashuvi mintaqadagi hamkorlik va ta’sirni kuchaytirish uchun umumiy madaniy, til va tarixiy aloqalardan foydalanadigan yumshoq kuchning ta’sirchan asosidir. Strategiyani ishlab chiqishdan asosiy maqsad, Turkiyani Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan chuqur tarixiy va madaniy yaqinliklarga ega, til va umumiy madaniy meros orqali aloqalarni mustahkamlaydi. Bu Turkiya uchun ta’lim, ommaviy axborot vositalari va madaniy almashinuv tashabbuslarini ilgari surish uchun mustahkam poydevor yaratadi. Bundan tashqari, Turkiy davlatlar tashkiloti doirasida turli madaniy, ijtimoiy-iqtisodiy yordam va hamkorlik orqali respublika, savdo va sarmoyaviy aloqalarni, ayniqsa infratuzilma loyihalarini, iqtisodiy sherikliklarni va sarmoyalarni rivojlantirishdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu mavzu yuzasidan tadqiqotni amalga oshirgan bir qancha olimlarning ilmiy izlanishlari va xulosalariga murojaat qilindi. Xususan, turk olimlari Hakan Yavuz (Turkiyaning tashqi siyosat strategiyalari, neosmonizm tushunchasi va turkiy dunyoning ta’siri), Mehmet O’zjanning (Turkiy Kengash orqali Turkiyaning Markaziy Osiyodagi o’rni), Yasemin Aydinning (Turkiyada yumshoq kuch va jamoatchilik diplomatiyasi: Markaziy Osiyo bilan aloqalar), Mehmet Sümerning (Turkiya va Markaziy Osiyo: Sovet Ittifoqidan keyingi davlat munosabatlari), rus olimi V.A. Avatkov (Тюркский мир и тюркские организации), o‘zbek

olimi R.Ergashev (O'zbekistonning Turkiya bilan tashqi siyosati dinamikasini, iqtisodiy hamkorlik va madaniy diplomatiya), qozoq olimi O.Xudaybergenov (Markaziy Osiyo mintaqaviy hamkorligi va Turkiyaning iqtisodiy va madaniy landshaftlarni shakllantirishdagi roli), qirg'iz olimi A.Jumangulov (Qirg'iziston-Turkiya munosabatlari va Turkiya Maarif jamg'armasi) va boshqa olimlarning tadqiqotlaridan foydalanildi.

Tadqiqotni olib borishda, tarixiylik, qiyosiy-siyosiy tahlil, tizimli tahlil, ivent va kontet kabi tahlil metodlariga murojaat qilindi.

ASOSIY QISM

Turkiyaning Markaziy Osiyo va Kavkaz mintaqasi mamlakatlari bilan faol diplomatik munosabatlari va samarali iqtisodiy hamkorlik tarixi sovuq urushning yakunlanishi va bu mamlakatlar mustaqillikka erishgan davriga borib taqaladi. Anqaraning mintaqa mamlakatlariga bu qadar faol e'tiborini Turkiyaning bipolyar tizimdan keyingi davrda duch kelgan bir qator obyektiv sabablari bilan izohlanadi. Geosiyosiy nuqtai nazardan qaralganda Turkiya, yumshoq kuch orqali Rossiya, Xitoy va Eron kabi boshqa kuchlarning ta'sirini muvozanatlashtirib, mintaqah mamlakatlari uchun turkiy dunyoda o'zini strategik hamkor va madaniy yetakchi sifatida ko'rsatishga intiladi.

Qayd etish joizki, bu maqsadni amalga oshirishda Turkiya oldida bir qancha muammolar ko'ndalang qo'yiladi. Misol uchun, Rossiya va Xitoyning Markaziy Osiyodagi kuchli geosiyosiy ta'siri orqali ikkinchi fonga qoldirilishi, mintaqada to'la shakllanib ulgurmagani iqtisodiy platformaning yo'qligi respublikani iqtisodiy infratuzilma va boshqa yirik loyihalarga katta sarmoya kiritish imkoniyatini cheklashi mumkin. Shuningdek, etnik va lisoniy tafovutning mavjudligi mintaqaning muhim davlati Tojikiston bilan bir qancha muammolarni keltirib chiqaradi, Turkmaniston davlatining neytralitet maqami esa yagona turk birligining istiqboliga soya solish ehtimollari yo'q emas. Bundan tashqari ichki siyosiy masalalarda mintaqa davlatlari har qanday millatchilik, yoki panturkistik yoki panislomchilik harakatlarini qoralashi mamlakat oldida yechilmay turgan muammolardir.

O'tgan asrning 50-yillaridan buyon tashqi siyosat o'qining asosan g'arbga yo'naltirilganligi sovuq urush tugaganidan so'ng bir muncha o'zgarishga uchradi. NATOning janubiy-sharqiy chegaralarini mudofaa qil'asi hisoblangan Turkiya ikki tomon qarama-qarshiligi tugaganidan so'ng avvalgidek muhim rol o'ynashni to'xtatdi va G'arb ittifoqchilari bilan muvozanatni ushlab uchun yangi sabablar haqida o'ylashga majbur bo'ldi. Bunday his-tuyg'ular o'sha davrdagi tashqi ishlar vaziri Ismoil Jemning "Yevropadan Markaziy Osiyogacha bo'lgan katta mintaqaning markazida joylashgan geostrategik o'yinchi" haqidagi bayonotida yaxshi aks etgan¹.

Markaziy Osiyo geografik va geosiyosiy jihatdan eng muhim mintaqah, savdo va transport yo'lagi, imperiyalar markazi va ko'plab sivilizatsiyalar beshigi bo'lganligi tarixdan ma'lumdir. X.Makkinder ta'biri bilan aytganda "yerning yuragi" sanalgan Markaziy Osiyo ko'p qutbli dunyoning shakllanishi sharoitida yirik kuch markazlari bilan aloqa qilishning eng maqbul yo'li sifatida yangi katta kuch tomon shakllanayotgan Turkiya uchun nihoyatda muhim nuqta edi. Qolaversa, mintaqah energiya resurslariga nihoyatda boy bo'lib, bu ko'plab global siyosiy ishtirokchilarning e'tiborini tortishi tabiiy, shu nuqtai nazardan Turkiyaning bu borada ham qiziqishlari va intilishlari bejiz emasdir.

Bundan tashqari, Markaziy Osiyo va Janubiy Kavkaz yo'nalishlarida Turkiya siyosati faolligining kuchayishi sababi, respublikaning Yevropa Ittifoqiga kirishga bo'lgan

¹ Урманов Д.Р. Динамика развития политики «Мягкой силы» в Турецкой Республике в XXI Веке. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Казань 2018. – С. 101

muvaffaqiyatsiz urinishlarhamdir². Anqaraning 1989-yilda Yevropa ittifoqiga qo‘shilish to‘g‘risidagi arizasi muzlatildi, mamlakatning tashqi siyosiy yo‘nalishida Yevroosiyo yangi bosqichi boshlandi³. 1997-2002-yillardagi Turkiya tashqi ishlar vaziri Ismoil Jem “Yangi Yevroosiyo loyihasi”ning mazmunini sezilarli darajada kengaytirdi va “Yevroosiyo dunyosi tartibi” tezisini ilgari surdi, unda Turkiya o‘zining “ikki tomonlama o‘ziga xosligi-bir vaqtning o‘zida Osiyo va Yevropaga mansubligi” tufayli Markaziy o‘rinni egalladi⁴. Shunga ko‘ra Turkiya endi Markaziy Osiyo va Kavkaz mintaqasi davlatlari hamda Yevropani bog‘lovchi ko‘prik rolini o‘ynashi mumkin deb xisoblandi.

Ushbu mintaqalar energiya zahiralari boyligi, xalqaro tranzit yo‘llarning mavjudligi va boshqa omillar Turkiyaning geosiyosiy manfaatlariga ham mos keladi. Shuningdek, Sovet ittifoqi parchalanishidan keying bu hududga Turkiyaning kirib borishidan G‘arb ham manfaatdor edi, shu sababdan ular bunga qarshilik bildirishmadi. Darhaqiqat, mintaqaga Rossiya, Xitoy kabi yirik kuch markazlarining da‘volari kuchayib borayotgan murakkab sharoitda Turkiya orqali muvozanatni saqlab turish g‘arb uchun ham qulay bo‘lgan.

MUHOKAMA

XX asrning 90-yillaridan boshlab Turkiya tashqi siyosatining progmatiklashuvi, ichki siyosatda demokratik boshqaruv va liberal qadriyatlarini, davlatning tarixiy kelib chiqishi hamda boy madaniy merosi uning yumshoq kuchini yanada jozibador qildi. Shu jihatdan, Turkiya sovuq urush davrida aloqada bo‘lmagan yoki yomon munosabatda bo‘lgan davlatlar bilan sovuq urushdan keyingi aloqalarida yumshoq kuch vositalaridan samarali foydalanishga harakat qildi.

Sobiq Ittifoq davlati parchalanganidan keyin Turkiya Respublikasining Markaziy Osiyoga ochilishida madaniyat va tarix muhim vosita bo‘ldi. Ayniqsa, turk mamlakatlari bilan til va madaniyatda keskin tafovutlar yo‘qligi hamda o‘tmishda mintaqada davlatlarida mustamlakachilik faoliyatining mavjud emasligi Turkiyaning ushbu xududda yumshoq kuch faoliyati bilan shug‘ullanishini osonlashtirdi.

Turkiyaning Markaziy Osiyo va Kavkaz mintaqasidagi davlatlar bilan yaxshi aloqalar o‘rnatishi hamda munosabatlarning mustahkam qurilishining memori o‘sha davr prezidenti Turgut O‘zal hisoblanadi. Uning 1991-yilning mart oyida dastlab Ozarbayjon va Qozog‘istonga tashrifi, so‘ngra O‘zbekiston, Turkmaniston, Qirg‘iziston va Tojikiston bilan aloqalarning yo‘lga qo‘yishi, Turkiya va turk respublikalari o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlikni jadallashtirdi⁵. Shu asnodan bu harakatlar turkiy integratsiyalashuvga tub asos bo‘lib xizmat qildi.

1991-yilda Kavkaz va Markaziy Osiyodagi yangi turk respublikalar Turkiya tashqi siyosat kun tartibining birinchi o‘riniga chiqdi. O‘sha davrning yetakchi turk siyosatchilari mintaqada xalqlari bilan tarixiy qardoshlik aloqalari tufayli turk millatiga mansub respublikalarning mustaqilligini tarixiy adolat deb baholaganlar⁶. Xususan, sobiq Prezident Turg‘ut O‘zal va Bosh vazir Sulaymon Demirel Adriatika dengizidan Buyuk Xitoy devorigacha birlashgan turk dunyosi g‘oyasining muhimligini ta‘kidlab, Markaziy Osiyoda turkiy xalqlarning

² Зиганшина Г. Турция: марафон на пути в Европу // Азия и Африка сегодня. 2005. № 5. С. 33–40.

³ Перинчек М. Итоги – 2017: «Турция ищет будущее на горизонтах Евразии», Кавказский Геополитический клуб. URL://<https://kavkazgeoclub.ru/content/itogi-2017-turciyaishchet-budushchee-na-gorizontah-evrazii>

⁴ Cem I. Turkey in the New Century: Speeches and Texts (1995–2001). Rustem, 2001. P. 60.

⁵ Аватков В. А. Тюркский мир и тюркские организации [Internet manbasi].

URL:https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=26047

⁶ Ali Balici. Türk Dış Politikası: İlkeler, Aktörler ve Uygulamalar ALFA Basım Yayın Dağıtım San. 2017. S. 247.

mustaqil davlat sifatida vujudga kelishiga bir necha asrda bir marta kelish imkoniyati deb alohida e'tibor qaratdilar⁷. Turgut O'zal XXI asr "*Turkiy asr*"⁸ bo'lishini e'lon qilgan bo'lsa,

Turkiyaning Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi yumshoq kuch faoliyatining boshlang'ich nuqtasi birinchi navbatda, SSSRning parchalanishi bilan baholanib, sotsializm tizimida mafkuraviy bo'shliqning yuzaga kelishi hamda mintaqada turkiy respublikalarning va Kavkazda Turkiya bilan chegaradosh yangi davlatlarning vujudga kelishiga olib keldi. Turkiya Respublikasi nafaqat tarixiy lahzaning ahamiyatini anglab yetgan, balki fursatdan unumli foydalana olgan va o'zini postsovet hududining turkiyzabon qismida mintaqaviy yetakchi sifatida e'lon qilgan birinchi davlatlardan biri bo'ldi. Bu vaqtda Turkiyaning bu makonda yangi manfaatlarni rivojlantirishda bir necha omillarni ko'rishimiz mumkin: birinchidan, Turkiya Markaziy Osiyo va Kavkazning nisbatan yangi va zaif iqtisodiyotlari uchun kuchli iqtisodiy sherik sifatida ko'rila boshladi; ikkinchidan, Turkiya Eron kabi mintaqadagi boshqa o'yinchilardan farqli o'laroq, sunniy musulmonlar ko'p bo'lgan mamlakatlar uchun islom qadriyatlarini o'zida saqlagan dunyoviy davlat sifatida ko'rsatilgan. Natijada yuqorida keltirilgan omillar mintaqa davlatlarining boshqa mamlakatlarga emas, balki aynan Turkiyaga qiziqishlari ortishiga sabab bo'ldi.

O'tgan dastlabki vaqt davomida bir qator salbiy ta'sirlarga qaramasdan, ijobiy natijalarga ham erishildi. Kelgusi maqsadlarni amalga oshirishda "Turkiy birlik", "Turkiy dunyo", "Turkiy nigoh-2040", kabi strategik rejalar Turkiya tomonidan ishlab chiqildi.

Qolaversa, Prezident R.Erdogan davrida Turkiya Markaziy Osiyoda o'z ta'sirini ayniqsa sezilarli darajada oshira oldi. Bu siyosatning maqsadlari Turkiyaning mintaqa davlatlari bilan aloqalarini mustahkamlashga qaratilgan yangi strategiyasida yaqqol namoyon bo'ldi. 2019-yil 5-avgust kuni Turkiyaning Mavlut Chavusho'lu boshchiligidagi Tashqi ishlar vazirligi "Yangi Osiyo" tashabbusini boshladi. Uning davlatlararo munosabatlarni yaxshilash, xususiy sektorning savdo salohiyatini kengaytirish, akademik hamkorlik va aloqalarni mustahkamlash, jamiyatlar o'rtasidagi o'zaro integratsiyani rivojlantirish⁹ kabi yo'nalishlari orqali Markaziy Osiyo davlatlari bilan munosabatlarni yangi bosqichga olib chiqish reja qilinadi. Ushbu strategiyaning asosiy mazmuni tashqi siyosatda sharqqa burilish hamda faqat g'arb tanlovidan chiqishni anglatadi. Shuningdek, turkiy mamlakatlar bilan aloqalarni mustahkamlash uning ustuvor maqsadlaridan biridir.

Markaziy Osiyoda o'z ta'sirini kengaytirish uchun Turkiya turli xil tashqi siyosat vositalaridan foydalangan. Iqtisodiy, madaniy va ma'rifiy loyihalar davlat va xususiy miqyosda ishlab chiqildi va ilgari surildi, ularning maqsadi Markaziy Osiyo davlatlarining siyosiy elitasi va aholisini Turkiyaga jalb qilish edi. Mintaqa davlatlari o'rtasida turkiy birdamlikni shakllantirish maqsadida Turkiya Respublikasining yumshoq kuchining asosiy vositalaridan biri hisoblangan 1992 yilda Turkiya Tashqi ishlar vazirligi qoshida Turkiy hamkorlik va taraqqiyot agentligi (TİKA) tashkil etilgan. Agentlikning tashkil etilishiga turki eng aniq ifodalangan iborani quyidagicha tarjima qilish mumkin: "Turkiya Markaziy Osiyo davlatlariga bir millatning turli davlatlari sifatida qaragan". Shuningdek, TURKSOY ko'p tomonlama hamkorlik va o'zaro madaniy aloqalar jihatidan namunali tashkilot bo'lib hisoblanadi. Mintaqa bilan bo'lgan aloqalarida asosan ta'lim sohasiga katta e'tibor qaratgan Turkiya tashkilot doirasida 1992 yilda

⁷ Mustafa Durmuş ve Harun Yılmaz, "Son Yirmi Yılda Türkiye'nin Orta Asya'ya Yönelik Dış Politikası ve Bölgedeki Faaliyetleri", Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında Orta Asya Cumhuriyetleri: Türk Dilli Halklar- Türkiye ile İlişkileri, ed. Ayşegül Aydınğün ve Çiğdem Balım, (Atatürk Kültür Merkezi, Ankara: 2012), s. 487-488.

⁸ Аватков В.А. Внешнеполитическая идеология Турецкой Республики при правлении Партии справедливости и развития: дис.канд. полит. наук.// – М., 2013. – С. 137

⁹ Усенов А. Турция в Центральной Азии: влияние и лимиты. Эксперт Института стратегического анализа и прогноза / Бишкек [URL://https://www.caa-network.org/archives/21989/turcziya-v-czentralnoj-azii-vliyanie-i-limity](https://www.caa-network.org/archives/21989/turcziya-v-czentralnoj-azii-vliyanie-i-limity)

yo'lga qo'ygan "Buyuk talaba loyihasi" asosida turkiy respublikalardan yuzlab talabalarni Turkiyaga olib keldi. "Turkiya stipendiyalari" nomi bilan ko'plab stipendiya dasturlari xorijdagi turklar va qardosh jamiyatlar vazirligi tomonidan boshqariladi. Qolaversa, turk tilini keng targ'ib etish maqsadida amalga oshirilgan faoliyatlar bilan Turkiyaning muhim madaniy aloqalar markaziga aylangan Yunus Emre institutining Markaziy Osiyodagi birgina markazi Ostonada faoliyat ko'rsatmoqda. Qirg'iziston va Turkmanistonda Turkiya xalq ta'limi vazirligiga qarashli 4 tadan, Qozog'iston va O'zbekistonda esa bittadan ta'lim markazi faoliyat ko'rsatadi.

TURKSOYning maqsadi turkiy xalqlar o'rtasidagi qardoshlik va do'stlikni mustahkamlash, umumiy turkiy madaniyatni yoyish va uni keyingi avlodlar uchun saqlab qolishdir. Bundan tashqari, tashkilot faoliyati "Turkiy dunyo" tushunchasini targ'ib qilishdan iborat. Bu yo'nalishdagi integratsiya salohiyati yuqori bo'lgan eng diqqatga sazovori "Turk dunyosi madaniyat poytaxti" loyihasidir. U ommaviy ongga ham "turkiy dunyo"ning mavjudligi, ham bu dunyo "poytaxti"ning mavjudligi haqidagi ma'lumotlarni joylashtiradi, shu bilan birga xalqaro siyosiy sub'ektivlikning ma'lum bir illyuziyasini (chegaralar va kapital mavjudligi) yaratadi.

Turkiyaning keng ko'lamli "yumshoq kuchi"ning eng mashhur namunasi ta'lim, dinlararo muloqot, gumanitar yordam, ommaviy axborot vositalari, moliya va sog'liqni saqlash sohalarida faol bo'lgan.

Adolat va taraqqiyot partiyasi hukumat tepasiga kelgach, Turkiya Markaziy Osiyo mamlakatlarida o'z ta'sirini kengaytirish va mustahkamlash uchun islom omilidan faol foydalanishni harakatlari kuzatildi. "Diyanet" ko'magida Qozog'iston va Qirg'izistonda o'rta va oliy ta'lim sohasida loyihalar amalga oshirilib, talabalar Islom dinining turk modeli bilan tanishtirilmoqda. Shunday qilib, "Diyanet" musulmon dunyosining intellektual va madaniy asoslarini va islomning zamonaviy turk modelini yaratadi.

Media sohasida mintaqaga qaratilgan eng muhim faoliyatlardan biri turkiyzabon davlatlar va jamiyatlar media platformidir. 2009 yil 21 mart kundan buyon faoliyat ko'rsatib kelayotgan TRT Avaz telekanalini Turkiyaning Markaziy Osiyo davlatlariga qaratilgan sarmoyalaridan biri, desak mubolag'a bo'lmaydi. Telekanalda qozoq, qirg'iz, o'zbek va turkman tillaridan tashqari, ozarbayjon va boshnak tillarida ko'rsatuvlar efirga uzatiladi. Anadolu axborot agentligining ruscha nashrlari ham, Turkiyadagi yangiliklarni mintaqaga yetkazuvchi navbatdagi matbuot organi bo'lib hisoblanadi. 2005 yilda BMT madaniyatlar ittifoqi tashabbusiga rahnamolik qilgan Turkiya global miqyosda madaniy elchiga aylandi, desak ayni muddao bo'ladi. Bundan tashqari, Turkiyada TİKA, Turk qizil yarim oy jamiyati, Xorijdagi turklar va qardosh jamiyatlar boshqarmasi kabi davlat organlaridan tashqari, Yunus Emre instituti, Turk dunyosi tadqiqotlari jamiyati kabi nodavlat tashkilotlar ham madaniy diplomatiyani yuritib kelayotgan tashkilotlardandir.

Yumshoq kuchning turli elementlaridan faol foydalanadigan davlat o'zi ta'sir qilmoqchi bo'lgan davlat yoki davlatlar uchun joziba yaratishi va tashqi siyosat natijalarini o'zi bilan uyg'unlashtirishi mumkin. Shu nuqtai nazardan Turkiya ham o'zi yaratgan institutsional tuzilmalar orqali hamkorlikni yo'lga qo'yish va ishontirish qobiliyatidan foydalanib, Markaziy Osiyo Turk Respublikalariga nisbatan o'zining madaniy siyosatini amalga oshirmoqda. Ayniqsa Turkiy Kengash tarkibidagi muassasalar, TİKA va Yunus Emre institutining Turkiyaning yumshoq kuchi vositasi sifatidagi madaniy faoliyatlari Turkiyaning mintaqadagi ta'sirini oshirmoqda. Shunday qilib, Turkiya o'zining yaqin geografiyasi, turli tsivilizatsiyalarga mezbonlik qilgani, o'rnatilgan madaniy qadriyatlari va tarixiy kelib chiqishi nuqtai nazaridan yumshoq kuchini qo'llash uchun resurslarga ega ekanligi tushuniladi.

Muxtasar qilib aytganda, Markaziy Osiyo mintaqasida Turkiya “yumshoq kuch”ga tayanishining asosiy omillari ta’lim, til, madaniyat va din bo’lib, etnik birligidagi an’ana va urf-odatlar hisoblanib, bunday omillar respublikaga uni amalga oshirishga muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bundan tashqari hayriya loyihalari, madaniy diplomatiya va media vositalaridan ham Markaziy Osiyoga kirib borishda ijobiy natija ko’rsatmoqda.

Umuman olganda Turkiyani Markaziy Osiyodagi bunday siyosiy harakatini yumshoq geosiyosat deb aytilish mumkin. Buni amalga oshirishda respublika asosan ta’lim, ommaviy diplomatiya hamda investitsion vositalarga tayanadi. Shu bilan bir qatorda hozirda o’zining samarasini berayotgan media va axborot vositalari (kino, serial, shou biznes, moda va boshqalar) orqali buni amalga oshirmoqda.

Turkiya “yumshoq kuch” siyosatining barcha sa’y-harakatlari faqat madaniy-marifiy sohaga qaratilgandek tuyulishi mumkin, ammo iqtisodiy sohada ham “yumshoq kuch” ni joriy qilish uchun samarali vositadir. Mintaqa davlatlari o’rtasida o’zaro hamkorlikni eng yuqori darajada takomillashtirishni nazorat qilish uchun maxsus organlar ham tuzildi.

Xulosa

Xulosa sifatida shuni ta’kidlashimiz mumkinki, Turkiya va mintaqa davlatlari o’rtasida, asosan, iqtisodiy, savdo va energetika sohalarida kuchli tarmoqlar va aloqalar mavjud bo’lib, madaniyat va ta’lim Turkiyaning Markaziy Osiyo davlatlari bilan munosabatlarida qo’llaniladigan yumshoq kuch vositalaridir.

Shuningdek, Turkiya bir tomondan G’arb davlatlarining mintaqadagi manfaatlarining vositachisi sifatida harakat qilgan bo’lsa, ikkinchi tomondan “Turkiy dunyo”ni yaratish uchun o’zining neoimperiyaviy ambitsiyalarini amalga oshirishga intildi. Mintaqa davlatlari mustaqilligining birinchi o’n yilligida faol diplomatik faoliyati, shuningdek, Markaziy Osiyoning aksariyat davlatlari bilan til va diniy o’xshashliklari tufayli Turkiya o’zining mintaqaviy ta’sirini sezilarli darajada kengaytira oldi.

XXI asr boshlarida Turkiya Markaziy Osiyodagi tashqi siyosatida pragmatik iqtisodiy manfaatdorligini namoyon etdi. O’zining Markaziy Osiyo siyosatida Turkiya ikki tomonlama va ko’p tomonlama hamkorlik formatlariga tayangan. Turkiya mintaqa davlatlari uchun jozibador iqtisodiy va sarmoyaviy sherik sifatida o’zini namoyon qildi. TDT tashkil etilishi bilan Turkiya va Markaziy Osiyo davlatlari o’rtasidagi hamkorlikning institutsionlashuvi mintaqaviy geosiyosiy ta’sirni kengaytirish uchun keng imkoniyatlar ochdi. Turkiyaning Turkiy Davlatlar Tashkilotiga kiritgan sarmoyasi uni turkiy tilli davlatlar orasida madaniy va iqtisodiy yetakchi sifatida tezda joylashtirmoqda. Xususan bu harakat O’zbekistonga savdo va ta’lim almashinuvi uchun yangi yo’llarni taklif etib, Xitoy va Rossiyaga iqtisodiy qaramligini kamaytirish imkonini beradi.

Shuningdek, Turkiya mintaqada o’z manfaatlarini sezilarli amalga oshirish vositasi sifatida “yumshoq kuch” siyosatidan ham o’rinli ravishda foydalandi. Xususan TIKa, TURKSOY tashkilotlari hamda turk litseylari mintaqada turkiy birlik g’oyalari targ’ib etishda faol ishtirok etishdi. TIKa Markaziy Osiyoda turk tili va madaniyati markazlarini tashkil etish orqali madaniy diplomatiya faoliyatini sezilarli darajada kengaytirdi.

Turkiya ommaviy axborot vositalarining ta’siri “Turk dunyosi” umumiy rivoyatini rivojlantirmoqda, bu esa Markaziy Osiyodagi potentsial Rossiya ommaviy axborot vositalarini muvozanatlashtirmoqda. O’zbekistonning davlat ommaviy axborot vositalari turkiy tilli xalqlar o’rtasida madaniy targ’ibot va ko’rinishni kuchaytirish, milliy rivoyatlarni mustahkamlash uchun turk hamkorligidan foydalanishi mumkin. Turkiya davlat kanallari boshchiligidagi turkiy xalqlar o’rtasida ommaviy axborot vositalari hamkorligining kuchayishi umumiy turkiy media makonini yaratmoqda. O’zbekistonning ushbu media tarmog’idagi ishtiroki uning xalqaro

madaniy ishtirokini kuchaytiradi va o'zbek madaniyati, san'ati va tarixini turkiyzabon dunyo bo'ylab keng namoyish etishga erishish mumkin.

Turkiyaning mintaqada yaratayotgan iqtisodiy infratuzilmasi va savdo investitsiyalari Markaziy Osiyoni Yevropa bozorlari bilan yanada yaqinroq bog'lash orqali mintaqalararo dinamikani o'zgartirishi mumkin. "O'rta yo'lak" tashabbusi orqali O'zbekiston logistika va tranzit yo'nalishlarini yaxshilash, Turkiya bilan iqtisodiy aloqalarini mustahkamlash va eksport bozorlarini diversifikatsiya qilish imkonini yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Аватков В. А. Неосманизм. Базовая идеологема и геостратегия Турции // Свободная мысль. 2014. № 3. С. 71-78.
2. Аватков В. А. Тюркский мир и тюркские организации [Электронный ресурс]. URL:https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=26047
3. Шарапов А. Неосманизм во внешней политике Турции [Электронный ресурс] // Беларуская думка – русская версия. 2017. № 4. С. 53-57. URL:http://beldumka.belta.by/isfiles/000167_87053.pdf (дата обращения: 12.08.2019).
4. Davutoğlu A. Stratejik Derinlik. Türkiye'nin Uluslararası Konumu (Seksendokuzucu basım). İstanbul: Küre Yayınları, 2013. 584 s.
5. Gökalp Z. Türkçülüğün Esasları (Yedinci basılış). İstanbul: VARLIK YAYINEVİ, Ekin Basımevi'nde basılmıştır, 1968. 176 s.
6. Nye J. Soft Power: The Means to Success in World Politics. N. Y.: Public Affairs Group, 2004. 208 p.
7. Vuving A. L. How soft power works [Электронный ресурс]: Paper presented at the panel "Soft Power and Smart Power", American Political Science Association annual meeting. Toronto, 2009, September 3. URL: <http://apcss.flywheelsites.com/Publications/VuvingHowsoftpowerworksAPSA2009.doc> (дата обращения: 12.08.2019).
8. Урманов Д.Р. Динамика развития политики «Мягкой силы» в Турецкой Республике в XXI Веке. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Казань 2018. – С. 101
9. Зиганшина Г. Турция: марафон на пути в Европу // Азия и Африка сегодня. 2005. № 5. С. 33–40.
10. Перинчек М. Итоги – 2017: «Турция ищет будущее на горизонтах Евразии», Кавказский Геополитический клуб. URL://<https://kavkazgeoclub.ru/content/itogi-2017-turciyaishchet-budushchee-na-gorizontah-evrazii>
11. Cem I. Turkey in the New Century: Speeches and Texts (1995–2001). Rustem, 2001. P. 60.
12. Аватков В. А. Тюркский мир и тюркские организации [Internet manbasi]. URL:https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=26047
13. Ali Balici. Türk Dış Politikası: İlkeler, Aktörler ve Uygulamalar ALFA Basım Yayın Dağıtım San. 2017. S. 247.
14. Mustafa Durmuş ve Harun Yılmaz, "Son Yirmi Yılda Türkiye'nin Orta Asya'ya Yönelik Dış Politikası ve Bölgedeki Faaliyetleri", Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında Orta Asya

- Cumhuriyetleri: Türk Dilli Halklar- Türkiye ile İlişkileri, ed. Ayşegül Aydingün ve Çiğdem Balım, (Atatürk Kültür Merkezi, Ankara: 2012), s. 487-488.
15. Аватков В.А. Внешнеполитическая идеология Турецкой Республики при правлении Партии справедливости и развития: дис.канд. полит. наук.// – М., 2013. – С. 137
 16. Усенов А. Турция в Центральной Азии: влияние и лимиты. Эксперт Института стратегического анализа и прогноза / Бишкек [URL://https://www.caa-network.org/archives/21989/turcziya-v-czentralnoj-azii-vliyanie-i-limity](https://www.caa-network.org/archives/21989/turcziya-v-czentralnoj-azii-vliyanie-i-limity)
 17. . Kadir Sancak, Nihat Yılmaz. Vision Change and Foreign Supports in Türkiye's Foreign Policy., The Journal of International Scientific Researches., 2018, 3(2)., <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/464841>
 18. Mustafa Serdar Palabıyık, “Uluslararası Sistemde Türkiye”, (der. Şaban Kardeş; Ali Balcı, Uluslararası İlişkilere Giriş, Küre Yayınları, İstanbul 2014, s. 68). 2014. S.68.
 19. Nevzat Tekneci., Türk dış politikasında tarafsızlık., https://www.academia.edu/25123790/T%C3%9CRK_DI% C5%9E_POL%C4%B0T%C4%B0KASINDA_TARAFSIZLIK
 20. Mamadjonov A.B. ANALYSIS OF THEORETICAL AND PRACTICAL APPROACHES TO THE CONCEPT OF" SOFT POWER"., Oriental Journal of History, Politics and Law 3 (03), 272-279. URL://<https://supportscience.uz/index.php/ojhpl/article/view/577/507>
 21. Mamadjonov A.B. THE DIRECTION AND PROSPECTS OF THE ORGANIZATION OF TURKISH STATES IN UZBEKISTAN’S FOREIGN POLICY., ISLOM TAFAKKURI 2 (ISSN 2181-9572), 72-76
 22. Mamadjonov A.B. Turkiya tashqi siyosatida “yumshoq kuch” konsepsiyasining qo‘llanilish mexanizmlari va institutsional asoslari. UzMU xabarları 1 (1.2. 1), 136-139
 23. Mamadjonov A. THE TURNING POINT OF THE FOREIGN POLICY OF THE REPUBLIC OF TURKIYE: TURNING EAST. THE USA JOURNALS THE AMERICAN JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE LAW AND CRIMINOLOGY (ISSN- 2693-0803). VOLUME 06 ISSUE10. PAGE NO.: - 23-29. <https://www.theamericanjournals.com/index.php/tajpslc/article/view/5529/5118>